

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM TARBIYA JARAYONIDAGI AHAMIYATI

Akramjonova Feruza Akramjonovna

Namangan davlat pedagogika instituti. Maktabgach ta'lim kaedrasi stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495174>

Annotatsiya. Bu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida innovatsion ta'lim muhitini ta'lim tarbiya jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'sirini rivojlantirishning muhim yo'llari bayon etilgan. Hozirgi zamon talabiga muvofiq tarzda jamiyatning har bir bog'inida innovatsiyani targ'ib etmasdan turib, hech qanday yuksaklikka erishib bo'lmaydi. Ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar zamirida ham innovatsion ta'lim muhiti orqali ta'lim sifatini rivojlantirish o'z aksini topmoqda. Shu bilan birga tajriba-sinov ishlari orqali maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim va tarbiyasi jarayonida innovatsion ta'lim muhitining o'rni va ahamiyati misollar orqali asoslab berilgan. Davlatimiz uchun har tomomlana yetuk, komil shaxsni tarbiyalashda va ta'lim-tarbiya berishda: innovatsion muhitini aynan ta'limning quyi pog'onasi bo'lmish maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlash juda muhim o'rin tutadi. Innovatsion muhit nafaqat tarbiyalanuvchilar balki tarbiyachi pedagoglar uchun ham ikki tomonlama samarali jarayonni tashkil etishda muhim o'rin tutadi. Chunki ta'lim-tarbiya jarayonida yaratigan muhit asosiy mezon hisoblanadi. Ta'lim tarbiya jarayonida innovatsion muhitni yaratish uchun eng avvalo pedagog ham shu jarayonga tayyor bo'lishi kerak.

Kalit so'zlar: Raqamli resurs, ta'lim platformalari, o'quv dasturlari, multimedia vositalar, virtual o'qitish, o'yin asosida ta'lim, ijtimoiy tarmoqlar, masofaviy ta'lim, raqamli kompetensiya, erkin bildirish, kreativlikni rivojlantirish. Innovatsion muhit, komil shaxs.

Аннотация. В данной статье описаны важные пути развития инновационной образовательной среды в дошкольной образовательной организации, влияние на образовательный процесс и деятельность педагогов. Никакой прогресс невозможен без продвижения инноваций во всех отраслях общества в соответствии с требованиями настоящего времени. Развитие качества образования через инновационную образовательную среду находит свое отражение в реформах, проводимых в системе образования. При этом на примерах обоснована роль и значение инновационной образовательной среды в процессе обучения и воспитания в дошкольной образовательной организации. Для нашей страны очень важно начать инновационную среду с низшего уровня образования, которым является организация дошкольного образования, в воспитании и воспитании вполне зрелой и совершенной личности. Инновационная среда играет важную роль в организации двустороннего эффективного процесса не только для студентов, но и для преподавателей. Потому что среда, создаваемая в процессе обучения, является главным критерием.

Ключевые слова: Инновационная образовательная среда, Дошкольное образование, Педагогическая деятельность, Качество образования, Образовательные реформы, Влияние на образовательный процесс, Развитие личности, Эффективное обучение, Совершенствование педагогической практики, Новые образовательные

подходы, Образовательные инновации, Роль воспитания в дошкольном возрасте, Двусторонний процесс обучения, Создание образовательной среды.

Annotation. *This article describes the important ways of developing the innovative educational environment in the preschool educational organization, the impact on the educational process and the activities of pedagogues. No progress can be achieved without promoting innovation in every branch of the society in accordance with the requirements of the present time. The development of the quality of education through the innovative educational environment is reflected in the reforms carried out in the educational system. Is finding At the same time, the role and importance of the innovative educational environment in the process of education and upbringing in the preschool educational organization was justified through examples. For our country, it is very important to start the innovative environment from preschool education organization, which is the lowest level of education, in education and education. An innovative environment plays an important role in the organization of a two-way effective process not only for students, but also for educators. Because the environment created in the process of education is the main criterion.*

Keywords: *Digital resource, Educational platforms, learning programs, multimedia tools, virtual teaching, game-based learning, social networks, distance education digital competency, free expression of ideas, developing creativity.*

Kirish

Maktabgacha ta'lim, bolalarning asosiy rivojlanish davrida ularning fikrlash, hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu davrda ilg'or texnologiyalarni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkoniyatini beradi. Ilg'or texnologiya - bu zamonaviy, innovatsion va taraqqiyot yo'lidagi yangi yondashuvlarni o'z ichiga olgan texnologiyalardir. Ular odatda sohalarda samaradorlikni oshirish, resurslardan foydalanishni yaxshilash va yangi imkoniyatlar yaratish uchun qo'llaniladi.

Hozirgi kunda ta'limning samaradorligi oshirish ustuvor strategiyalardan biri va buni ta'limning ilk bo'g'ini hisoblanadigan maktabgacha ta'limdan boshlash eng to'g'ri yo'ldir. Ilg'or texnologiyalar ta'limda innovatsion yondashuvlar orqali o'quvchilarni qiziqtirish va ularning o'qish jarayonini samarali qilishda muhim ahamiyatga ega. Ilg'or texnologiyalar, masalan, interaktiv ta'lim vositalari, o'yinlar va multimediali materiallar, bolalarning o'qish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ular quyidagi afzalliklarni taqdim etadi: Qiziqish va motivatsiya: Texnologiyalar bolalarda o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Multimediali materiallar yordamida o'rganish jarayoni oson va qiziqarli bo'ladi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim: Har bir bola individual tarzda o'rganishi mumkin, bu esa ularning ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berishga imkon yaratadi. Interaktivlik: O'yinlar va boshqa interaktiv vositalar yordamida bolalar o'zaro hamkorlik qilishadi, interaktiv vositalar esa ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Maktabgacha ta'limda texnologiyalarni qo'llashning bir necha samarali usullari mavjud: Multimediali taqdimotlar: Ta'lim materiallarini ko'rgazmali va eshitish orqali yetkazish bolalarga yaxshiroq tushunishga yordam beradi. O'yinlar: Ta'limiy o'yinlar bolalarga o'rganishni yanada qiziqarli qilish, shu bilan birga ularning muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Internet resurslari: Onlayn materiallar va video darslar orqali bolalar yangi bilimlarni osonlik bilan olishlari mumkin. Ta'lim jarayonida texnologiyalarni tashkil etish, ularni samarali va mazmunli ravishda qo'llashni nazarda tutadi. Bu jarayon quyidagi asosiy bosqichlardan

iborat: Texnologiyalarni qo'llashdan oldin, o'qitish maqsadlarini aniqlash muhimdir. O'quvchilarning qaysi ko'nikmalarni rivojlantirishini va qaysi mavzularni qamrab olishini belgilash kerak. Ma'lum maqsadlarga erishish uchun mos texnologik vositalarni tanlash zarur.

Ilg'or texnologiyalarni boshqa texnologiyalardan farqlovchi asosiy jihatlar quyidagilardir. **Ilg'or texnologiyalar** ko'pincha yangi va innovatsion g'oyalar asosida yaratiladi. Ular ilgari mavjud bo'lgan texnologiyalardan yangilik yoki takomillashtirish sifatida kerak. Ilg'or texnologiyalar, ko'pincha, resurslardan foydalanishni optimallashtiradi va vaqtni tejaydi. Masalan, avtomatlashtirilgan tizimlar yoki sun'iy intellekt yordamida ish jarayonlarini tezlashtiradi. Ilg'or texnologiyalar interaktiv xususiyatlarga ega, ya'ni foydalanuvchilar bilan faol aloqada bo'ladi. O'quv jarayonida bu, bolalar va o'qituvchilar o'rtasida ko'proq munosabatlar o'rnatishga yordam beradi. Shaxsiylashtirish bu texnologiyalar ta'lim jarayonini individual ehtiyojlarga mos ravishda shaxsiylashtirish imkonini beradi. Masalan, onlayn o'quv platformalari foydalanuvchilarning qiziqishlari va darajasiga qarab moslashtirilishi mumkin. Ilg'or texnologiyalar ko'pincha boshqa texnologiyalar bilan o'zaro bog'lanishga ega. Ular bir nechta platformalarda yoki tizimlarda birgalikda ishlashi mumkin, bu esa ta'lim jarayonini kengaytiradi. Ular tez-tez yangilanadi va rivojlanadi, bu esa foydalanuvchilarni yangi bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash imkonini beradi. Boshqa texnologiyalar esa ko'proq barqaror va o'zgarmas bo'lishi mumkin. O'qituvchi va o'quvchilar uchun kerakli dasturiy ta'minot va texnik jihozlarni (kompyuter, proyektor, planshet va boshqalar) ta'minlash.

O'qituvchilarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni samarali foydalanishga o'rgatish. Bu, ularning o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Texnologiyalardan foydalanish jarayonida o'quvchilarning muvaffaqiyatini va motivatsiyasini kuzatib borish. Bu orqali ta'lim jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish mumkin. Ta'lim jarayonida texnologiyalarni qo'llash natijalarini baholash. O'quvchilarning ko'nikmalarini va bilimlarini o'lchash uchun turli xil baholash vositalaridan foydalanish. Ilg'or texnologiyalarni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada sifatli qilishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, bolalarning bilim va ko'nikmalarini yaxshilashga olib keladi: O'quv dasturlarini diversifikatsiya qilish: Turli xil ta'lim vositalaridan foydalanish, dasturlarni yanada qiziqarli va mazmunli qiladi. Fikr almashish: Texnologiyalar yordamida o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida fikr almashish jarayonlari osonlashadi. Maktabgacha ta'limda ilg'or texnologiyalarning ahamiyati katta. Ular bolalarning o'qish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi, shuningdek, ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, ta'lim jarayonida texnologiyalardan foydalanish, kelajak avlodni tayyorlashda muhim omil bo'lib qoladi. Ta'lim jarayonida texnologiyalarni tashkil etish, innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish va o'quvchilarni zamonaviy ta'lim bilan tanishtirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon, ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ilg'or texnologiyalar, innovatsion yondashuv, samaradorlik, interaktivlik, shaxsiylashtirish va integratsiya kabi xususiyatlar bilan ajralib turadi. Bu jihatlar ularni boshqa texnologiyalardan farqlab, ta'lim jarayonida samarali foydalanishga imkon beradi. Ta'lim muassasalari va o'qituvchilar, ilg'or texnologiyalarni qo'llashni yanada rivojlantirish va innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishlari zarur. Bu, nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim

dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirishdan iborat dolzarb vazifalar qo'yildi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati uchun yetarli sharoit yaratilmaganligi bois, kelasi yilning birinchi yarmida amalga oshirilishi lozim bo'lgan yettita yo'nalishdagi strategik vazifalar belgilab berildi. Ta'lim sifatini oshirish uchun bosqichma - bosqich innovatsion muhitni tashkillashtiris alohida ahamiyatga ega. MTM mashg'ulotlarida ta'lim-tarbiya berishda interfaol usullardan foydalanishdan maqsad: bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatish, muammoli vaziyatlarni yecha olish ko'nikmasini rivojlantirish; bolalarni faollashtirish; ularda do'stona, munosabatlarni shakllantirish. Interfaol metodlarni qo'llashda foydalaniladigan vositalar: ko'rgazmali qurollar; texnika vositalar, tarqatma materiallar; multimedialar. MTMlarda mashg'ulotlar davomida eng keng qo'llaniladigan usullardan biri mantiqiy fikrlashga undovchi o'yinlardir.

Maktabgacha ta'limda innovatsion muhitni tashkil etish, zamonaviy pedagogik yondoshuvlarni va texnologiyalarni joriy qilishni anglatadi. Bunday muhit o'quvchilarning ijodkorligini, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi, pedagoglarga esa yangi metodikalar, resurslar va uslublarni qo'llash imkonini beradi. Innovatsion muhitning pedagoglar faoliyatiga ta'siri bir nechta jihatlarida seziladi:

O'qituvchilar o'rtasida hamkorlik: Innovatsion muhitda o'qituvchilar o'zaro tajriba almashish, birgalikda ishlash va muammolarni hal qilish uchun ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lishadi. Bu jamoaviy ishlashni rag'batlantiradi. Maktabgacha ta'limda innovatsion muhitni tashkil etish – bu ta'lim jarayonining sifatini oshirish, bolalarning kreativlik va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan muhim qadam. Bunday muhitni yaratish uchun quyidagi yondashuvlar va usullarni qo'llash mumkin:

Texnologiyalarni joriy etish: Maktabgacha ta'lim muassasalarida interaktiv ta'lim texnologiyalaridan (kompyuterlar, ta'lim dasturlari, aqlli taxtalar) foydalanish bolalar uchun yanada qiziqarli va samarali o'qitish imkonini beradi. Bular bolalar bilan o'yin tarzida ishlash, vizual materiallar bilan ishlash va ularning tasavvurini rivojlantirishga yordam beradi.

Innovatsion o'qitish metodlari: Yangi o'qitish metodlarini joriy etish, masalan, STEAM (ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika) yondashuvlari orqali bolalarni keng qamrovli va integratsiyalangan ta'lim bilan ta'minlash mumkin. Bu orqali bolalar o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishadi.

Kreativ muhit yaratish: Bolalar uchun xavfsiz, qulay va ijodiy muhitni yaratish, ularni yangi fikrlar bilan tajriba qilishga undash, o'ynash va o'rganish jarayonini quvnoq qilish. Bunda bo'sh joy va materiallar (rangli qog'ozlar, plastilin, yog'och bloklar, boshqalar) yaratish bolalarning ijodiy va motorik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'limchilarni tayyorlash va qo'llab-quvvatlash: Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi pedagoglarni innovatsion usullar va yangi pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish, ularning malakasini oshirish. Ta'limchilar uchun seminarlar, treninglar va kurslar tashkil etish, ularning pedagogik faoliyatini yanada samarali qilish imkoniyatini yaratadi.

Bolalar bilan interaktiv o'yinlar va faoliyatlar: Bolalarni o'yinlar orqali o'qitish, ularni bilim olishga, yangi narsalarni o'rganishga rag'batlantiradi. Interaktiv o'yinlar, robototexnika, kodlash va boshqa STEM faoliyatlari orqali bolalar ilm-fan va texnologiya dunyosiga qiziqish uyg'otish mumkin. Innovatsion muhitni tashkil etish nafaqat bolalarning bilimini oshirish, balki ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Bu bolalarni kelajakda muvaffaqiyatli va kreativ fikrlovchi shaxslar bo'lib voyaga yetishishlariga yordam beradi. M.T. Jumaniyozovanning fikricha, o'qituvchilarning innovatsion

faoliyatga tayyorgarligini tahlil qilishni uch bosqichda amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

Xulosa va takliflar

Innovatsion ta'lim muhitining bolalar rivojiga ijobiy ta'siri: Innovatsion yondashuvlar bolalarning ijodiy va tafakkur qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bolalar o'zaro hamkorlikda ishlash, yangi g'oyalar yaratish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini egallaydi.

Pedagoglarning professional rivojlanishi: Innovatsion ta'lim muhitida pedagoglar o'z metodik yondashuvlarini yangilashga va kasbiy rivojlanishga intilishadi. Bu pedagoglarning samarali faoliyat ko'rsatishiga, o'quvchilarga individual yondashishga imkon yaratadi.

Ta'lim jarayonining sifatini oshirish: Innovatsion ta'lim usullari ta'limning sifatini oshirishga, bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kreativ va ijodiy yondashuvlar orqali ta'lim sifatini yaxshilash: Ta'lim jarayoniga kreativ va interaktiv yondashuvlar qo'llanilishi bolalarning o'rgatish jarayoniga qiziqishini oshiradi va ularning bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi.

Bolalarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishi: Innovatsion muhit bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini va hissiy jihatlarni ham rivojlantiradi, chunki ular guruhlarda ishlash, muammolarni hal qilish va o'zaro hamkorlikni o'rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. SH.Qodirova,,Maktabgachapedagogika“darslik
2. O 'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son “2022—2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOTSTRATEGIYASITO'G'RISIDA”
3. Turdiyev N.Sh., Asadov Y.M., Akbarova S.N., Temirov D.Sh. Umumiy o 'rta ta'limtizimida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo 'naltirilgan ta'limtexnologiyalari.– T.,2015.10-17-betlar.
4. Rasulov R., Mo'ydinov Q. Nutq madaniyati va madaniyati san'ati. O'quv qo'llanma.– T.,2010.28-30-b.
5. Nematjonova Yu. O'qituvchi shaxs siymosi. Referat. 2016-yil. 2-6-betlar.
6. Jo'rayev B.O. Bola-olam bezagi. Pedagoglar uchun uslubiy qo 'llanma. Namangan 2017y 7-betlar.
7. Akramjonova F.”Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion ta'limning jarayonining ahamiyati.”-Tadqiqotch,i2024
8. Akramjonova, F. A. (2023). Maktabgacha ta'limda pedagog professiogrammasini tashkil etishning asosiy jarayonlari. Science and Education, 4(12), 481-485.
9. Kamolova A.O.,&Akramjonova F.A.(2024).PEDAGOGIK FAOLIYAT JARAYONLARIDA INNAVATSION TA'LIM JARAYONLARI ORQALI PEDAGOGLAR SALOMATLIGINI SAQLASH. Экономика и социум, (6-1 (121)), 302-305.
10. Z.Jo 'rabojeva.” ARTTERRAPIYA VOSITASIDA MAKTABGACHA YOSHADI BOLALARNI MA'NAVY-AXLOQIY TARBIALASH IMKONIYATLARI”.